

DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE PRÓSTATA RELIZADA EN EL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LA UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO

[Medicina, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 20/07/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12788465

Saulo Freitas do Ó
Ely Roy Hidalgo Veizaga
Jonathan Sutil Melatto
Celina Betancourt Bustillos
Sandra Maria Alves de Sousa Lima
José Ferreira Pontes Neto
Elivaldo Cavalcante Gomes do Ó Junior
Mateus Castro de Souza
Lorena Moreira Vieira
Frida Gomes dos Santos
Felipe Rodrigues Reis
João Victor Batista Pires
Andressa Azevedo Gomes de Freitas
Luana Harumi Aymoto
Brenda Saldanha de Lima

RESUMEN

Introducción: El Cáncer de Próstata (CP), como el cáncer más común en los hombres luego del cáncer de piel, sigue siendo un problema de salud pública ampliamente discutido, teniendo en cuenta que uno en cada seis hombres desarrollará esa enfermedad en el transcurso de su vida.

Corresponde a la segunda causa de muerte en hombres mayores de 50 años después del cáncer de pulmón. Por lo tanto, comprender los métodos de diagnóstico de la enfermedad, en los que el físico, y la dosificación de PSA (Antígeno Prostático Específico) se vuelve esencial para la comunidad médica, dada su relevancia epidemiológica. **Métodos:**

Se utilizó un estudio clínico, observacional, analítico, con diseño transversal con recolección retrospectiva de datos. Se incluirán en el estudio pacientes que acudieron a consulta en el día de la campaña promovida por la Universidad Amazónica de Pando en el día 18 de agosto de 2022. **Discusión:**

Como ya mencionamos el CP es el segundo cáncer más frecuente en hombres, existe gran cantidad de evidencia sobre el diagnóstico de forma precoz tiene un gran impacto en la mortalidad, Pese a ello, la tendencia de mortalidad por CP en varones mayores de 50 años incrementó de 10,9% en el 2009 a 21,8% en el 2016. En dicha Campaña de detección, se llevaron a cabo varios factores como ambientales, genéticos y métodos de diagnóstico del CP, la Revista Médica Sinergia nos proporciona que la edad aumenta el riesgo a los 50 años y continúa aumentando conforme la edad avanza, historia familiar, raza. Más del 10% de los casos se asocian a factores genéticos de alto riesgo heredados. La Asociación Europea de Urología hizo un estudio en el cual se pone en evidencia el PSA sérico cuantitativo con un algoritmo de diagnóstico, del paciente que tuvo un resultado positivo e indicó a la Comisión Europea para adaptar la recomendación de cribado del Consejo Europeo menciona en su plan 2022 y solicitudes a países individuales para su incorporación en los planes nacionales contra el cáncer. **Conclusión:** 24 de los 39 pacientes fueron realizados el test, siendo que solamente en 2 pacientes el PSA salió mayor a 10 ng/mL. Un total de 8 pacientes de 4 a 10 ng/mL y 14 pacientes < 4ng/mL. Eso se hace evidente en los diagnósticos, apoyados también, en el estudio imagenológico y en el estudio del tacto rectal. Según criterio medico el 43,6% cursaba con una hiperplasia

prostática benigna con grados I y II, el 17,9% con grados III y IV, un 5,1% de los pacientes se les detecto con presencia de nódulo prostático.

Palabras Clave: Cáncer de próstata; Detección Precoz; Diagnostico; PSA

ABSTRACT

Introduction: Prostate Cancer (PC), as the most common cancer in men after skin cancer, continues to be a widely discussed public health problem, taking into account that one in six men will develop this disease during their lifetime. his life. It corresponds to the second cause of death in men older than 50 years after lung cancer. Therefore, understanding the diagnostic methods of the disease, in which the physical, and the dosage of PSA (Prostate Specific Antigen) becomes essential for the medical community, given its epidemiological relevance. **Methods:** A clinical, observational, analytical study with a cross-sectional design with retrospective data collection was used. Patients who attended the consultation on the day of the campaign promoted by the Amazonian University of Pando on August 18, 2022 will be included in the study.

Discussion: PC is the second most frequent cancer in men, there is a large amount of evidence on early diagnosis has a great impact on mortality. Despite this, the mortality trend due to PC in men older than 50 years increased from 10.9% in 2009 to 21.8% in 2016. In said Detection campaign, several factors were carried out such as environmental, genetic and PC diagnosis methods, the Revista Médica Sinergia tells us that age increases the risk at 50 years and continues to increase as age advances, family history, race. More than 10% of cases are associated with inherited high-risk genetic factors. The European Association of Urology carried out a study in which the quantitative serum PSA is evidenced with a diagnostic algorithm, of the patient who had a positive result and indicated to the European Commission to adapt the screening recommendation of the European Council mentioned in its plan 2022 and requests to individual countries for incorporation into national cancer plans. **Conclusion:** 24 of the 39 patients underwent the test, and only 2

patients had PSA greater than 10 ng/mL. A total of 8 patients from 4 to 10 ng/mL and 14 patients < 4ng/mL. This is evident in the diagnoses, also supported by the imaging study and the digital rectal examination. According to medical criteria, 43.6% had benign prostatic hyperplasia with grades I and II, 17.9% with grades III and IV, and 5.1% of patients were detected with the presence of a prostatic nodule.

Keywords: Prostate cancer; Early Detection; Diagnosis; PSA;

1. INTRODUCCIÓN

El Cáncer de Próstata (CP), como el cáncer más común en los hombres luego del cáncer de piel, sigue siendo un problema de salud pública ampliamente discutido, teniendo en cuenta que uno en cada seis hombres desarrollarán esa enfermedad en el transcurso de su vida. Corresponde a la segunda causa de muerte en hombres mayores de 50 años después del cáncer de pulmón. Para algunos tipos de cáncer, así como el de próstata, encontrarlos en estadíos iniciales significa un mejor pronóstico para el paciente, porque sería mejor para tratarlo, además de tener muchas terapias oncológicas en mano. (RAMOS, 2018).

Según los últimos datos de la OMS, publicados en 2020, se tiene 550 muertes causadas por el cáncer de próstata (0,73% de todas las muertes en Bolivia). La tasa de mortalidad por edad es de 11.46 por 100.000 habitantes. Bolivia ocupa el lugar número 127 en el mundo. La frecuencia del cáncer de próstata aumenta de acuerdo a la edad en los varones y por herencia, los índices son 29 frente a 100.000 varones. Un examen anual previene el cáncer cuándo éste es localizado en su etapa inicial pudiendo curarse.

El diagnóstico precoz, a través del cribado, tiene como objetivo utilizar métodos diagnósticos específico en una población determinada, de modo que, de esta manera, se mayor número de modalidades

terapéuticas, asegurando así una mejor calidad de vida y/o mayor probabilidad de cura. (MONTEIRO. 2020)

Después del diagnóstico, la clasificación de la enfermedad según su etapa proporciona información importante sobre qué tanto se ha propagado el cáncer en el cuerpo, así como información anticipada sobre la respuesta que habrá con el tratamiento. (American Cancer Society. 2022).

Más del 60 % de los pacientes están asintomáticos y el diagnóstico se establece exclusivamente por el aumento de la concentración del Antígeno Prostático Específico (PSA). Un nódulo palpable en el tacto rectal, obliga a realizar una biopsia. Es menos corriente que el CP se diagnostique por la presencia de síntomas obstructivos urinarios, molestias pélvicas o perineales, edema de miembros inferiores o lesiones óseas sintomáticas. La ecografía transrectal con biopsia está indicada cuando el nivel del PSA es alto, cuando el porcentaje del PSA libre es inferior al 25 % o ISSN 1028-9933 122 cuando se identifican alteraciones en el tacto rectal. Las vesículas seminales se muestrean en pacientes de alto riesgo. La gammagrafía ósea sólo está indicada en pacientes con concentraciones de PSA por encima de 10 ng/ml. (SAVON. 2019).

Por lo tanto, comprender los métodos de diagnóstico de la enfermedad, en los que el físico, y la dosificación de PSA (Antígeno Prostático Específico) se vuelve esencial para la comunidad médica, dada su relevancia epidemiológica. Según la European Association of Urology, en sus recomendaciones de 2021 a respecto de la dosificación del PSA están:

- No someta a los hombres a pruebas de PSA sin asesorarlos sobre el potencial riesgos y beneficios
- Ofrecer una estrategia individualizada adaptada al riesgo para la detección temprana a un bien-hombre informado con una esperanza de vida de al menos 10-15 años
- Ofrecer pruebas de PSA tempranas a hombres bien informados con un riesgo elevado de tener Cáncer de Próstata:

1. Hombres >50 años

2. Hombres mayores de 45 años con antecedentes familiares de cáncer de próstata

3. Hombres afrodescendientes > 45 años

4. Hombres portadores de mutaciones BRCA2 mayores de 40 años

Detener el diagnóstico precoz del cáncer de próstata basado en la esperanza de vida y PS; hombres que tienen una esperanza de vida de <15 años es poco probable que se beneficien. (VAN POPPEL, 2021)

Con eso, se llevó a cabo en el mes de agosto del año 2022, una campaña para detección precoz del cáncer de próstata, en el Hospital Universitario de la Universidad Amazónica de Pando, con el objetivo general de detectar tempranamente enfermedades neoplásicas prostáticas en una población de hombres mayores de 50 años, con o sin factores de riesgo y síntomas adicionales. Se estudiaron 39 pacientes, con atención urológica, realización del PSA y Ecografía transabdominal prostática.

2. MÉTODOS

Se trata de un estudio clínico, observacional, analítico, con diseño transversal con recolección retrospectiva de datos. Se incluirán en el estudio pacientes que acudieron a consulta en el día de la campaña promovida por la Universidad Amazónica de Pando.

La población del estudio fue hombres mayores de 45 años, con o sin patologías sobre agregadas y/o sintomatología urológica, utilizando criterios de exclusión como edad menor que 45 años o enfermedades de base especificando solamente en Cáncer de Próstata y sus diferentes tipos de tamizaje.

Las técnicas utilizadas para la recolección de información en el presente trabajo fueron la investigación bibliográfica y la solicitud de las historias clínicas, para tenernos los datos que van a ser utilizados en el estudio.

3. RESULTADOS

Tabla 1. Grupo etario

DESCRIPCION	FRECUENCIA	PORCENTAJE %
45 a 55 años	13	33%
56 a 75 años	24	62%
75 a 90 años	2	5%
TOTAL	39	%

Grafico 1. Grupo etario.

Fuente: Registro de pacientes atendidos por Consulta Externa en el Hospital Universitario el 18 de agosto de 2022

Interpretación: La detección de pacientes Varones con un total de 39 adultos que fueron atendidos en el hospital Universitario el 62% son varones de 55 a 75 años, el 33% equivale a varones 35 a 55 años y el 5% corresponden a varones de 75 a 90 años.

Tabla 2. Enfermedades de base actuales

DESCRIPCION	FRECUENCIA	PORCENTAJE %
Hipertensión arterial	7	18 %
Diabetes mellitus	6	15 %
Varicocele	1	3 %
Hiperplasia Benigna Prostática	2	5 %
Intervenciones quirúrgicas	3	8 %
Otros tipos de cáncer	6	15 %
No tiene	20	36 %
TOTAL	39	100 %

Gráfico 2.

Fuente: Registro de pacientes atendidos por Consulta Externa en el Hospital Universitario el 18 de agosto de 2022

Interpretación: De 39 pacientes atendidos en el hospital universitario del Campus San pedro. El 18% cursa con una Hipertensión Arterial controlada,

15% padece con Diabetes Mellitus controlada, un 3% cursa con varicocele, el 5% con Hiperplasia Prostática Benigna, 8% manifiesta que tuvo intervenciones quirúrgicas reciente, 15 % de los pacientes cuentan con otro tipo de cáncer, y el 36 % no cuenta con ninguna patología de base en curso.

Tabla 3. Antecedentes familiares con Cáncer de Próstata

DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA	PORCENTAJE %
Padres	3	7,7%
Abuelo	1	2,6%
Tíos	2	5,1%
No tiene	33	84,6 %
TOTAL	39	100 %

Gráfico 3.

Fuente: Registro de pacientes atendidos por Consulta Externa en el Hospital Universitario el 18 de agosto de 2022

Interpretación: De acuerdo con los antecedentes familiares con Cáncer de Próstata el 7,7 % de los pacientes mencionaron que sus padres ya cursaron con Cáncer de Próstata, el 2,6% menciona que su abuelo tiene

Cáncer de Próstata, un 5,1% hace mención que tiene tíos con Cáncer de Próstata, y un 84,6% no tiene antecedentes familiares de Cáncer de Próstata.

Tabla 4. Antecedentes familiares de Hiperplasia Prostática Benigna (HPB)

DESCRIPCION	FRECUENCIA	PORCENTAJE %
Si tiene	3	8%
No tiene	30	77%
TOTAL	39	100 %

Gráfico 4.

Fuente: Registro de pacientes atendidos por Consulta Externa en el Hospital Universitario el 18 de agosto de 2022

Interpretación: El 9% de los pacientes menciona que tienen familiar con antecedentes de HPB, mientras que el 91% mencionan que no tienen familiares con este tipo de antecedentes de HPB.

Tabla 5. Hábitos de vida

DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA	PORCENTAJE %
-------------	------------	--------------

Dieta Carnes Rojas	24	50%
Tabaquismo	12	25%
Alcoholismo	12	25%
TOTAL	48	100 %

Haciendo énfasis que 48 son el total de respuestas encuestadas con respecto a los hábitos de vida.

Gráfico 5.

Fuente: Registro de pacientes atendidos por Consulta Externa en el Hospital Universitario el 18 de agosto de 2022

Interpretación: El 50% de los pacientes atendidos mencionaron que llevan una dieta rica en carnes rojas, mientras que el 25% tiene antecedentes de consumo de tabaquismo, un 25% menciona tener consumo de alcoholismo ya sea de forma pasiva y activa.

Tabla 6. Síntomas urológicos

DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA	PORCENTAJE %
Nicturia	4	10 %

Goteo post miccional	3	8 %
Polaquiuria	7	18 %
Incontinencia urinaria de esfuerzo	1	2 %
Chorro débil	1	3 %
No presenta	23	59 %
TOTAL	39	100 %

Gráfico 6.

Fuente: Registro de pacientes atendidos por Consulta Externa en el Hospital Universitario el 18 de agosto de 2022

Interpretación: De los 39 pacientes que conforman dicho estudio el 10 % presentaba Nicturia como síntomas urológicos en el momento de la consulta, el 8 % presentaba goteo post miccional, el 18 % presentaba Polaquiuria, el 2 / presento incontinencia urinaria de esfuerzo, un 3 % presentaba chorro débil, y un 59 % no presento ningún síntoma urológico relacionado con cáncer de próstata.

Tabla 7. Otros síntomas asociados

DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA	PORCENTAJE %
Dolor en hipogastrio	2	5 %
Dolor en región inguinal	1	3 %
Dolor en genitales	2	5 %
Dolor articular	1	3 %
Dolor perineal	1	3 %
Dolor lumbar	1	3 %
No presenta	31	79%
TOTAL	39	100

Gráfico 7.

Fuente: Registro de pacientes atendidos por Consulta Externa en el Hospital Universitario el 18 de agosto de 2022

Interpretación: Los pacientes presentaron otros síntomas asociados al CP con un porcentaje de 25% con dolor en el hipogastrio, el 12% presentaba dolor en la región inguinal, el 25% presentaba dolor en los genitales, el 12%

presento dolor articular, el 13% con dolor perineal y otro 13% presentaba dolor lumbar durante la consulta.

Tabla 8. Diagnóstico Médico

DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA	PORCENTAJE %
HBP grados I y II	17	43,6% %
HBP grados III y IV	7	17,9%
Presencia de Nódulo prostático	2	5,1%
Prostatitis aguda	2	5,1 %
Orientación a cáncer de próstata	8	20,5 %
PROSTATA NORMAL	3	7,7%
TOTAL	39	100%

Gráfico 8.

Fuente: Registro de pacientes atendidos por Consulta Externa en el Hospital Universitario el 18 de agosto de 2022

Interpretación: De los 39 pacientes que fueron atendidos en consulta, según criterio médico el 43,6% cursaba con una HPB con grados I y II, el 17,9% con grados III y IV, un 5,1% de los pacientes se les detectó con presencia de Nódulo prostático, otro 5,1% de los pacientes presentó prostatitis aguda, un 20% de los pacientes fue orientado sobre cáncer de próstata, y un 7,7 presenta una próstata normal sin alteraciones prostática.

Tabla 9. Ecografía Prostática.

DESCRIPCION	FRECUENCIA	PORCENTAJE %
NORMAL MENOR A 20 GRAMOS O 20 ML	2	5%
GRADO I (20 A 30 GRAMOS)	11	28 %
GRADO II (30 A 50 GRAMOS)	7	18 %
GRADO III (50 A 80 GRAMOS)	3	8 %
GRADO IV MAYOR A 80 GRAMOS	1	3 %
LESIÓN QUÍSTICA	1	3%
NO REALIZÓ	14	36%
TOTAL	39	100 %

Gráfico 9.

Fuente: Registro de pacientes atendidos por Consulta Externa en el Hospital Universitario el 18 de agosto de 2022

Interpretación: Se realizó el estudio de imagen mediante ecografía para confirmar sospecha, y poder observar tamaño de Próstata, según los grados teniendo como resultado un 5% de los pacientes con Próstata de tamaño normal, un 28% corresponde a Grado I, el 18% con Próstata Grado II, un 12% presentaba Próstata III, un 4% con Próstata I, y otro 4% presentaba lesión quística en la Próstata.

Tabla 10. Características de la Próstata según tacto rectal

DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA	PORCENTAJE %
Normal	14	28 %
Grados I y II	18	36 %
Grados III y IV	2	4 %
Bordes no definidos	1	2 %
Superficie irregular	2	4 %
Dolor al tacto	3	6 %

Próstata Caliente	3	6 %
Presencia de nódulos	1	2 %
Fijación de próstata	1	2 %
Niega su realización	5	10 %

Gráfico 10.

Fuente: Registro de pacientes atendidos por Consulta Externa en el Hospital Universitario el 18 de agosto de 2022

Interpretación: Los resultados por parte del examen físico, la exploración urológica como ser el tacto rectal, se les realizó a los pacientes con el objetivo de poder tener un diagnóstico más exacto y correcto, teniendo los resultados de un 28% con próstata en GRADO normal, un 36% con próstata GRADO I y II mediante tacto rectal, el 4% con GRADO III y IV, un 2% de los pacientes presenta una próstata con bordes no definidos, un 4% con próstata con superficie irregular, un 6% de los pacientes mencionaron sentir dolor al momento del tacto rectal, otro 6% de los pacientes presentan una próstata caliente, un 2% de pacientes a la inspección presentan nódulos prostáticos, y otro 2% con se detecta una próstata fija. El 10% negaron la realización del tacto rectal.

Tabla 11. Valor del antígeno prostático específico (PSA)

VALOR PSA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Menor 4ng/mL	14	35.9%
Entre 4 y 10 ng/mL	8	20.5%
Mayor 10 ng/mL	2	5.1%
No se realizó	15	38.5%
TOTAL	39	100%

Gráfico 11. Valor del antígeno prostático específico (PSA)

Fuente: Registro de pacientes atendidos por Consulta Externa en el Hospital Universitario el 18 de agosto de 2022

Interpretación: El antígeno prostático específico (PSA) es una herramienta muy eficaz para diagnóstico y control del CP. En la campaña, fueron estudiados 39 pacientes, en el cual 14 de ellos, el PSA es menor a 4ng/mL, que corresponde al total de 35,9%. En seguida, 21%, en el total de 8 pacientes, el PSA está entre 4 y 10 ng/mL. De igual forma, 5%, que corresponde a 2 pacientes, el PSA salió > 10 ng/mL. Un total de 15 pacientes no se realizó la prueba del PSA cuantitativo, que corresponde a un 38,5% de todo.

4. DISCUSIÓN

El CP es el segundo cáncer más frecuente en hombres, existe gran cantidad de evidencia sobre el diagnóstico de forma precoz tiene un gran impacto en la mortalidad, Pese a ello, la tendencia de mortalidad por CP en varones mayores de 50 años incrementó de 10,9% en el 2009 a 21,8% en el 2016. (Mariano Cuentas-Jara, 2021)

La edad es el factor con más importancia que propicia desarrollar CP, aproximadamente el 70% de los varones mayores de 80 años pueden tener cambios histológicos compatibles con cáncer en su órgano prostático (Laura Ángela Islas Pérez¹, 2020). La aparición temprana antes de los 45 años es insólita, pero las posibilidades de padecer dicha enfermedad aumentan vertiginosamente a partir de esa edad, el resultado de la detección precoz en el hospital universitario menciona que el 62% son varones de 55 a 75 años, el 33% equivale a varones 35 a 55 años y el 5% corresponden a varones de 75 a 90 años que acudieron a una detección temprana.

En dicha Campaña de detección, se llevaron a cabo varios factores como ambientales, genéticos y métodos de diagnóstico del CP, la Revista Médica Sinergia nos proporciona que la edad aumenta el riesgo a los 50 años y continúa aumentando conforme la edad avanza, historia familiar, raza. Más del 10% de los casos se asocian a factores genéticos de alto riesgo heredados. El riesgo aumenta mientras más familiares hayan tenido la enfermedad (Calvo, 2021), los resultados de antecedentes familiares de la campaña de detección corresponde que el 7,7 % de los pacientes mencionaron que sus padres ya cursaron con cáncer de próstata, el 2,6 % menciona que su abuelo tiene actualmente cáncer de próstata, un 5,1% hace mención que tiene tíos con cáncer de próstata ya tratados lo cual nos hace un llamado de atención al efecto hereditario de cáncer de próstata. El CP que se hereda en una familia, es denominado Cáncer de Próstata familiar, ocurre aproximadamente el 20 % de las veces. Este tipo de CP se desarrolla debido a una combinación de genes compartidos y factores ambientales o del estilo de vida compartidos.

Algunos factores relacionados con la dieta han sido implicados en el desarrollo de cáncer de próstata, se indica un vínculo en determinadas conductas alimenticias como el consumo elevado de grasas animales nos menciona la *revista mexicana Journal (Calvo, 2021)*, siendo el 50% de los pacientes atendidos en la campaña de detección mencionaron que llevan una dieta rica en carnes rojas, mientras que el Tabaquismo, alcoholismo, enfermedades de transmisión sexual, obesidad son factores predisponentes de la enfermedad (Mariano Cuentas-Jara, 2021), un estimado de 25 % mencionan que tienen hábitos de tabaquismo o que alguna vez en su vida fumaron tabaco, un 25% de los pacientes relatan consumo de alcoholismo en su vida cotidiana de forma no activa.

Fueron estudiados, interrogados y examinados 39 pacientes en la campaña de detección temprana del cáncer de próstata, porque, según el Manual Uro-Onco, la etapa al momento del diagnóstico se realiza en zonas más favorables para la curación del paciente. Además, detectado tempranamente, se nota que el estadio es más bajo del CaP.

La principal forma de detección temprana es el Examen Dígito Rectal (EDR), indicado para todos los hombres mayores de 45 años, que permite al examinador evaluar el tamaño, la forma y la consistencia de la próstata. Si usted es una persona con antecedentes familiares de cáncer o si es afrodescendiente, los profesionales de la salud, incluidos los proveedores de atención primaria, deben recomendar a los hombres que se sometan a EDR a los 40 años. (SANTANA, 2020). Tomando en cuenta eso, solamente un total de 14 pacientes, de los 39, tenía una próstata de forma normal, o sea, sin hiperplasia, con bordes definidos, con su superficie regular, sin dolor al tacto, sin estar caliente, sin la presencia de nódulos y móvil. Denotamos que en 18 pacientes Se realizó el estudio de imagen mediante ecografía para confirmar sospecha, y poder observar el volumen una próstata normal menor a 20 gramos o 20 ml, 11 pacientes corresponde a a Grado I de 20 a 30 ml o gramos, 7 pacientes con próstata Grado II que corresponde a 30 a 50 gramos o , 3pacientes presentaban una próstata estadio III que representa el volumen entre 50 a 80 gramos o ml, 1

paciente con próstata estadio IV que representa mayor a 80 gramos o ml, y otro paciente presentaba lesión quística en la próstata.

La presencia de nódulo se hace presente más frecuentemente en CaP, pero, puede estar presente en otras patologías prostáticas que no son el enfoque del artículo. Un total de 2% de los pacientes, que corresponde a 1, fue palpado un nódulo prostático en el lado derecho de su próstata, también, 4% tenían superficie irregular, que no es un buen indicador para benignidad de enfermedad prostática.

Se realizó un estudio cualitativo donde se aplicó la técnica de la entrevista a profundidad con una guía estructurada a 25 pacientes que acudieron al Servicio de Urología del Hospital III Suarez Angamos, entre enero a junio de 2021. La disposición al tacto rectal es aceptada por los pacientes ya que es una indicación médica realizada por un profesional capacitado (Albert Mijail Paredes Ajalla¹, 2021), . El 10% se negó a la realización del tacto rectal en la campaña de detección temprana de Cáncer de Próstata. Las causas apriorísticas fueron el machismo, la homosexualidad, vergüenza, dolor para dicha exploración urológica.

La Asociación Europea de Urología, enfocada y adaptado al riesgo para la detección temprana del cáncer de próstata y para revertir las tendencias desfavorables actuales y, en última instancia, salvar vidas, hizo un estudio en el cual se pone en evidencia el PSA sérico cuantitativo con un algoritmo de diagnóstico, del paciente que tuvo un resultado positivo y indicó a la Comisión Europea para adaptar la recomendación de cribado del Consejo Europeo menciona en su plan 2022 y solicitudes a países individuales para su incorporación en los planes nacionales contra el cáncer. (VAN POPPEL, 2021). Entonces, teniendo como base las evidencias médicas a respecto del PSA, en 24 de los 39 pacientes fueron realizadas el test, siendo que solamente en 2 pacientes el PSA salió mayor a 10 ng/mL. Un total de 8 pacientes de 4 a 10 ng/mL y 14 pacientes < 4ng/mL. Eso se hace evidente en los diagnósticos, apoyados también, en el estudio imagenológico y en el estudio del tacto rectal.

5. CONCLUSIÓN

De acuerdo con los datos recopilados en la campaña para detección precoz del cáncer de próstata en el mes de agosto del año 2022 realizado en el Hospital Universitario de la Universidad Amazónica de Pando, con el objetivo general de detectar tempranamente enfermedades neoplásicas prostáticas en una población de hombres mayores de 45 años, con o sin factores de riesgo y síntomas adicionales se obtuvo los siguientes resultados:

- La detección de pacientes Varones con un total de 39 adultos que fueron atendidos en el hospital Universitario el 62% son varones de 55 a 75 años, el 33% equivale a varones 35 a 55 años y el 5% corresponden a varones de 75 a 90 años.
- Con respecto a la presencia de enfermedades de base o actuales patologías que padece los pacientes. El 18% cursa con una hipertensión arterial mal controlada, 15% padece con diabetes mellitus no controlada, un 3% cursa con varicocele, el 5% con hiperplasia prostática benigna no controlada, 8% manifiesta que tuvo intervenciones quirúrgicas reciente, 51% de todos los pacientes no cuenta con ninguna patología de base en curso.
- Es imprescindible una anamnesis de historia familiar o antecedentes familiares con presencia de cáncer de próstata, para la detección temprana. De acuerdo con los antecedentes familiares con cáncer de próstata en dicho estudio el 7,7 % de los pacientes mencionaron que sus padres ya cursaron con cáncer de próstata, el 2,6% menciona que su abuelo tiene cáncer de próstata, un 5,1% hace mención que tiene tíos con cáncer de próstata, y un 84,6% no tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata.
- El 8% de los pacientes menciona que tienen familiar con antecedentes de hiperplasia benigna prostática, mientras que el 77% mencionan que no tienen familiares con este tipo de antecedentes de hiperplasia benigna prostática, pero si un 15% mencionan que sus familiares presentaron un tipo de cáncer no asociado a próstata.

- El 50% de los pacientes atendidos mencionaron que llevan una dieta rica en carnes rojas, mientras que el 25% tiene antecedentes de consumo de tabaquismo, un 25% menciona tener consumo de alcoholismo ya sea de forma pasiva y activa.
- A respecto de los síntomas asociados se evidencia un 25% con dolor en el hipogastrio, el 12% refirió dolor en la región inguinal, el 25% presentaba dolores en los genitales, el 12% presentó dolor articular, el 13% con dolores perineales y otro 13% refirió dolor lumbar durante la consulta.
- Con respecto a síntomas específicos, 69% presentaba síntomas urológicos en el momento de la consulta, mientras que el 31% no presentó ningún síntoma urológico relacionado con cáncer de próstata.
- Con relación al Diagnóstico Médico, los 39 pacientes que fueron atendidos en consulta, según criterio médico el 43,6% cursaba con una hiperplasia prostática benigna con grados I y II, el 17,9% con grados III y IV, un 5,1% de los pacientes se les detectó con presencia de nódulo prostático, otro 5,1% de los pacientes presentó prostatitis aguda, un 20% de los pacientes fue orientado sobre cáncer de próstata, y un 7,7% presenta una próstata normal sin alteraciones prostáticas.
- Se realizó el estudio de imagen mediante ecografía para confirmar sospecha, y poder observar tamaño de próstata, según los grados teniendo como resultado un 5% de los pacientes con próstata de tamaño normal menor a 20 gramos o 20 ml, un 28% corresponde a Grado I de 20 a 30 ml o gramos, el 18% con próstata Grado II que corresponde a 30 a 50 gramos, un 12% presentaba próstata estadio III, un 4% con próstata estadio IV, y otro 4% presentaba quiste en la próstata.
- Los resultados por parte del examen físico, la exploración urológica como ser el tacto rectal, se les realizó a los pacientes con el objetivo de poder tener un diagnóstico más exacto y correcto, teniendo los resultados de un 28% con próstata en GRADO normal, un 36% con próstata GRADO I y II mediante tacto rectal, el 4% con GRADO III y

IV, un 2% de los pacientes presenta una próstata con bordes no definidos, un 4% con próstata con superficie irregular, un 6% de los pacientes mencionaron sentir dolor al momento del tacto rectal, otro 6% de los pacientes presentan una próstata caliente, un 2% de pacientes a la inspección presentan nódulos prostáticos, y otro 2% con se detecta una próstata fija. El 10% negaron la realización del tacto rectal.

- El antígeno prostático específico (PSA) es una herramienta muy eficaz para diagnóstico y control del cáncer de próstata. En la campaña, fueron estudiados 39 pacientes, en el cual 14 de ellos, el PSA es menor a 4ng/mL, que corresponde al total de 35,9%. En seguida, 21%, en el total de 8 pacientes, el PSA está entre 4 y 10 ng/mL. De igual forma, 5%, que corresponde a 2 pacientes, el PSA salió > 10 ng/mL. Un total de 15 pacientes no se realizó la prueba del PSA cuantitativo, que corresponde a un 38,5% de todo.

Importante resaltar que los pacientes fueron examinados por un equipo de médicos especialistas siendo ellos: cirujano urólogo, médico internista, cirujano general y especialista en imagenología. Siendo así, todos los pacientes diagnosticados y los casos sospechosos fueron invitados a un retorno médico, para su diagnóstico presuntivo y tratamiento que le fue indicado. Las evaluaciones periódicas con el fin de controlar sus respectivas enfermedades y mejorar el pronóstico y la calidad de vida, se hacen necesarias en el futuro de los pacientes estudiados.

BIBLIOGRAFÍA

MANUAL DE URO ONCO. DR HECTOR MANUEL SANCHEZ LOPEZ.
CÁNCER DE PRÓSTATA. EDITORIAL CUÉLLAR AYALA. TERCERA EDICIÓN.
2016.

Albert Mijail Paredes Ajalla¹, a. S. (2021). Perception and disposition to digital rectal examination in the prevention of prostate. *Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.*, 5.

Calvo, D. M. (2021). Cáncer de próstata y sus nuevos métodos de tamizaje. *Revista Médica Sinergia*, 3.

Laura Ángela Islas Pérez¹, J. I. (2020). Epidemiology of prostate cancer, its determinants and. *Área académica de Medicina y Coordinación de la Maestría en Salud Pública*, 4.

Mariano Cuentas-Jara, S. G.-L.-F. (2021). Guía de práctica clínica para el tamizaje, diagnóstico y tratamiento inicial de cáncer. *REVISTA DEL CUERPO MÉDICO HOSPITAL NACIONAL*, 3.

Helen Vargas da Silva. 2021. Prostate Cancer: Portrait of a patients' reality, the importance and the prejudice with the rectal touch. *Brazilian Journal of Health Review*

Chrisne Santana Biondo. 2020. Detección precoz del cáncer de próstata: actuación del equipo de salud de la familia. *Revista electrónica enfermería actual en Costa Rica*. Edición Semestral No. 38.

DR. CHRISTIAN RAMOS. 2018. DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE PRÓSTATA: CONTROVERSIAS Y RECOMENDACIONES ACTUALES. *REV. MED. CLIN. CONDES* – 2018; 29(2) 128-135

Rosa Haridian Sosa Barrios. 2020. Ecografía transabdominal de la vejiga y próstata. *Servicio de Nefrología*

Van Poppel H, Roobol MJ, Chapple CR, Catto JWF, N'Dow J, Sønksen J, Stenzl A, Wirth M. Prostate-specific Antigen Testing as Part of a Risk-Adapted Early Detection Strategy for Prostate Cancer: European Association of Urology Position and Recommendations for 2021. *Eur Urol*. 2021 Dec;80(6):703-711. doi: 10.1016/j.eururo.2021.07.024. Epub 2021 Aug 15. PMID: 34407909.

Leonardo Savón Moiran. 2019. Prostate cancer: update. *Revista Información Científica*. Volumen 98 No. 1

Marcella Resende Monteiro do Prado. 2020. Câncer de Próstata – Uma revisão sobre o seu rastreamento e diagnóstico. Brazilian Journal of health Review. DOI:10.34119/bjhrv3n5-206

American Cancer Society. 2022. Pruebas para diagnosticar y determinar la etapa del cáncer de próstata.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expense Venha fazer parte de nosso time de revisores também!